

AKADEMIA

ISSN NO. 1410-1315

VOL. 16 NO. 2 APRIL 2012

DITERBITKAN OLEH :
KOPERTIS WILAYAH – I (PROVINSI ACEH – SUMATERA UTARA)

AKADEMIA

ISSN NO. 1410-1315

VOL. 16 NO. 2 APRIL 2012

PENGANTAR REDAKSI

Akademia terbitan edisi April Vol 16 No. 2, 2012 ini menyajikan 9 (sembilan) artikel dengan berbagai topik, yaitu 1 (satu) tulisan bidang ilmu bahasa, 3 (tiga) dari bidang ilmu pendidikan, 3 (tiga) dari bidang ilmu kesehatan, 1 (satu) bidang ilmu ekonomi dan 1 (satu) bidang ilmu farmasi.

Astro Julida Harahap, dosen Universitas Negeri Medan, memaparkan hasil kajiannya tentang the effect of survey, question, read, recite and review (SQ3R) and semantic mapping on reading comprehension.

Leven Sitohang, dosen Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) Riama Medan, melakukan analisis tentang pengaruh pemberian advance organizer dan kemampuan mengingat terhadap hasil belajar biologi siswa SMA Negeri Kota Medan.

Nasruddin Hasibuan, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam negeri (STAIN) Padangsidimpuan menulis tentang diklat guru dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas.

Irmayanti Rangkuti, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, menganalisis tentang hubungan pengontrolan kadar gula darah dengan retinopati diabetik pada penderita diabetes melitus tipe 2.

Jainab, dosen Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Quality, mengkaji tentang hubungan konsep diri terhadap prestasi belajar PKn siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Kabanjahe T.P. 2010/2011.

Surita Ginting, dosen Politeknik Kemenkes Medan, memaparkan hasil kajian tentang hubungan beban kerja dengan status gizi pekerja peternakan ayam broiler di desa Silebo-lebo Kabupaten Deli Serdang tahun 2012.

Nur Aisyah, dosen Akademi Keuangan dan Perbankan (AKUBANK) ICM Medan, melakukan kajian tentang pengaruh pengawasan dan kepuasan kerja karyawan terhadap pelayanan masyarakat pada PT. PLN (PERSERO) Cabang Medan.

Suprianto, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Medan, menulis tentang Karakterisasi Kitin dan Kitosan udang swallo.

Shahrul Rahman, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, menganalisis tentang pengaruh olahraga terhadap tinggi badan pada lansia.

Redaksi berharap pada Akademia berikutnya dapat kembali mempublikasikan tulisan-tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian, sehingga menambah kesempurnaan isi Akademia.

Semoga Akademia dapat tampil dan hadir secara konsisten dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi seluruh pembaca dan pemerhati ilmu pengetahuan.

Redaksi.

AKADEMIA

ISSN NO. 1410-1315

VOL. 16 NO.2 APRIL 2012

DAFTAR ISI

<i>The Effect Of Survey, Question, Read, Recite And Review (SQ3R) And Semantic Mapping On Reading Comprehension</i>	
<i>Astro Julida Harahap</i>	1
<i>Pengaruh Pemberian Advance Organizer Dan Kemampuan Mengingat Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa SMA Negeri Kota Medan</i>	
<i>Leven Sitohang</i>	12
<i>Diklat Guru Dalam Menciptakan Pembelajaran Yang Berkualitas</i>	
<i>Nasruddin Hasibuan</i>	16
<i>Hubungan Pengontrolan Kadar Gula Darah Dengan Retinopati Diabetik Pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2</i>	
<i>Irmayanti Rangkuti</i>	24
<i>Hubungan Konsep Diri Terhadap Prestasi Belajar PKn Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Kabanjahe T.P. 2010/2011</i>	
<i>Jainab</i>	34
<i>Hubungan Beban Kerja Dengan Status Gizi Pekerja Peternakan Ayam Broiler Di Desa Silebo-lebo Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012</i>	
<i>Surita Ginting</i>	47
<i>Pengaruh Pengawasan Dan Kepuasan Kerja Karyawan Terhadap Pelayanan Masyarakat Pada PT. PLN (Persero) Cabang Medan</i>	
<i>Nur Aisyah</i>	54
<i>Karakterisasi Kitin Dan Kitosan Udang Swallo (Metapenaeus Monoceros)</i>	
<i>Suprianto</i>	60
<i>Pengaruh Olah Raga Terhadap Tinggi Badan Pada Lansia</i>	
<i>Shahrul Rahman</i>	66

**TIM REDAKSI AKADEMIA
KOPERTIS WILAYAH - I**

Penanggung Jawab

Drs. Sederhana Sembiring, MM.

Redaktur

Drs. Syaiful Bahri, MAP.

Editor

Prof. Ir. Moehammed Nawawiy Loebis, M.Phil., PhD

Prof. Dr. Efendi Barus, M.A

Prof. Dr. Alesyanti, M.Pd., M.Hum

Prof. Dr. Nurhayati, MP

Prof. Dr. Ir. Usman Nasution

Desain

Heriyanto, S.Sos.

Suyono, A.Md

Sekretariat

Drs. Zulkarnain

Syamsul Bahri, SE.

Salahuddin, SH.

Marwidis

KARAKTERISASI KITIN DAN KITOSAN UDANG SWALLO (*Metapenaeus monoceros*)

Oleh

Suprianto, S.Si., Apt.

Dosen Kopertis Wilayah I dptk Stikes Helvetia Medan

Abstract

The preliminary research included chitin flour production. Later on, production and characterization of chitin and chitosan. Characteristics of chitin and chitosan included solubility, degree of deacetylation, intrinsic viscosity and molecular weight. Degree of deacetylation was analyzed by Infra Red Method, intrinsic viscosity by Brookfield LVT and molecular weight by Mark-Houwink equation. The result showed that characteristics of chitin that included degree of water, ash and deacetylation for each were 4,347%, 1,184% and 65,944 % and chitosan that included degree of water, ash and deacetylation, intrinsic viscosity and molecular weight for each were 2,750 %; 0,702 %; 80,737 %; 12,725 cps and $2,418 \times 10^4$. Characteristic of chitosan was suitable for pharmacy field application.

Keywords: characterization, chitin, chitosan

PENDAHULUAN

Perairan Indonesia merupakan sumber cangkang hewan invertebrate laut berkulit keras (*Crustacea*) yang mengandung kitin berlimpah. Kadar kitin yang terkandung dalam *Crustacea* berkisar 20-60%, tergantung spesies. Limbah kitin di Indonesia yang dihasilkan saat ini sekitar 56.200 ton pertahun (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2000). Hasil samping pengolahan daging berupa limbah cangkang (kulit dan kepala). Limbah ini belum dimanfaatkan secara baik dan berdaya guna, bahkan sebagian besar merupakan buangan yang juga turut mencemari lingkungan. Pengolahan limbah kulit udang menjadi kitin dan kitosan merupakan upaya pemanfaatan limbah cangkang agar memiliki nilai ekonomis tinggi dan berdaya guna.

Kitin dijumpai sebagai komponen eksoskeleton kelompok *Crustaceae*, dinding sel insekta, kapang dan kamir (Patil et al, 2000). Kitosan merupakan senyawa hasil deasetilasi kitin, terdiri dari unit N-asetil glukosamin dan N-glukosamin. Semakin tinggi derajat deasetilasi kitosan, maka gugus asetil kitosan semakin rendah sehingga interaksi antar ion dan ikatan hidrogennya akan semakin kuat (Knoor, 1982). Pelepasan gugus asetil dari kitosan menyebabkan kitosan bermuatan positif yang mampu mengikat senyawa bermuatan negatif seperti protein, anion polisakarida membentuk ion netral (Suhartono, 1989).

Larutan NaOH konsentrasi tinggi ($\geq 40\%$) berfungsi memutuskan ikatan antar gugus karboksil dengan atom nitrogen dari kitin yang memiliki struktur kristal tebal dan panjang (Angka dan Suhartono, 2000). Tingginya konsentrasi NaOH menyebabkan gugus fungsional amin ($-NH_2$) yang mensubstitusi gugus asetil kitin di dalam sistem larutan semakin aktif sehingga proses deasetilasi semakin baik. Laju deasetilasi optimum akan diperoleh jika konsentrasi NaOH yang digunakan sebesar 50%. Konsentrasi 50% juga menghasilkan deasetilasi lebih baik jika deasetilasi akan dilakukan pada suhu yang rendah (Kolodziejaska I, Wojtasz-Pajak A, Ogonowska G, and Sikorski Z E. 2000).

Kitosan merupakan polimer yang tidak larut dalam air, berfungsi sebagai pengikat yang inert dan tidak toksik (Allan, 1991, Synowiecki J. dan Al-Khateeb NA. 2003).

Aplikasi kitin dan kitosan di berbagai bidang sangat ditentukan oleh karakterisasi mutu keduanya yang meliputi kadar air, kadar abu dan derajat deasetilasi serta viskositas, dan massa molekul relatif.

METODE PENELITIAN

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain aseton p.a (E.Merck), asam klorida p.a (E.Merck), natrium hidroksida p.a (E.Merck), asam asetat glasial p.a (E.Merck) dan limbah padat udang

Swallo (Tambak Sari), natrium hipoklorit p.a (E.Merck).

Alat yang digunakan diantaranya Spektrofotometer Infra Red, pengaduk magnetik (Ikamag), timbangan listrik (Sartorius), pH meter stick (HBI), alat soklet, alat viskometer Brookfield LVT (serial 198698), alat-alat gelas dan lain-lain.

Metode penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap, tahap isolasi kitin, tahap deasetilasi kitin dan analisis parameter mutu keduanya.

1. Isotasi Kitin

1.1 Persiapan bahan baku

Limbah padat udang Swallo (*Metapenaeus monoceros*) hasil panen dengan berat berkisar 8 - 10 gram per ekor. Bagian yang digunakan terdiri dari kulit kepala dan badan yang telah dibersihkan dan dikeringkan dengan sinar matahari. Setelah kering diserbuk (mixer) dan diayak dengan ukuran mesh 40 (Hong, *et al.*, 1989 dan Purwaningsih, 1995).

1.2 Pemisahan protein

Sebanyak 150 gram bahan baku dalam bejana tahan asam-basa, ditam-bahkan 1,5 liter NaOH 3,5% dan diaduk dengan pedal (pendayung) di dalam termostat pada suhu 65°C selama 2 jam. Residu dicuci dengan menggunakan air hingga mencapai pH netral setelah dicek dengan pH indikator, kemudian dikeringkan di oven pada suhu 60°C selama 4 jam. Hasil pemisahan protein disebut *crude* kitin I (mengandung mineral dan pigmen) (Hong, *et al.*, 1989 dan Purwaningsih, 1995).

1.3 Pemisahan mineral

Sebanyak 90 gram *crude* kitin I dalam bejana tahan asam-basa, ditam-bahkan 1,35 liter HCl 1 N dan diaduk pada suhu kamar selama 30 menit. Residu dicuci dengan menggunakan air hingga pH netral setelah dicek dengan pH indikator. Kemudian dikeringkan di oven pada suhu 60°C selama 4 jam. Hasil pemisahan mineral disebut *crude* kitin II (mengandung pigmen) (Hong, *et al.*, 1989; Purwaningsih, 1995 dan Falini G. *et al.*, 2004).

1.4 Pemutihan

Sebanyak 53 gram *crude* kitin II diekstraksi dengan menggunakan 530 ml aseton selama 8 jam secara sokletasi. Residu diputihkan dengan merendam *crude* kitin di dalam larutan NaOCl 0,315 % selama 5 menit pada suhu kamar, kemudian dicuci dengan air hingga pH netral setelah dicek dengan pH indikator. Kemudian dikeringkan pada suhu 60°C selama 4 jam.

Hasil pemutihan ini disebut dengan kitin (Hong, *et al.*, 1989 dan Purwaningsih, 1995).

2. Deasetilasi Kitin

Sebanyak 5 gram kitin direaksikan dengan 50 ml larutan NaOH 50% dalam bejana tahan basa dan di dalam termostat, diaduk pada suhu 100°C selama satu jam. Residu dicuci dengan air sampai pH netral setelah dicek dengan pH indikator, kemudian dikeringkan di oven pada suhu 60°C selama 4 jam. Hasil setelah deasetilasi disebut kitosan (Purwaningsih, 1995 dan Ch'ng H.S., *et al.* 2002.).

3. Standarisasi Kitin dan Kitosan

3.1 Penetapan kadar air secara Gravimetri

Botol timbang yang akan digunakan ditimbang, kemudian sampel dimasukkkan kira-kira 0,1 gram dan dikeringkan di oven pada suhu 100°C selama 3 jam atau sampai berat konstan. Didinginkan dalam deksikator, kemudian ditimbang dan dihitung kadar air (Sudarmadji, dkk, 1989 dan Farmakope Indonesia, 1995). Kadar air ditentukan dengan persamaan berikut:

$$\text{Kadar air} = \frac{(X - Y)}{X} \times 100\%$$

dimana:

X = berat cuplikan awal (g)

Y = berat cuplikan kering (g)

3.2 Penetapan kadar abu secara Gravimetri

Sampel sebanyak 1 gram ditimbang dalam krus porselin, kemudian di-bakar di atas pembakar gas sampai asap habis, selanjutnya diletakkan dalam ta-nur pengabuan pada suhu 600°C sampai didapat abu yang berwarna putih atau sampai berat tetap. Didinginkan dalam deksikator, kemudian ditimbang dan dihitung kadar abu (Sudarmadji, dkk, 1989 dan Farmakope Indonesia, 1995). Kadar abu dihitung dengan rumus :

$$\text{Kadar abu} = \frac{\text{Berat abu (g)}}{\text{Berat sampel (g)}} \times 100\%$$

3.3 Penetapan derajat deasetilasi

Penentuan derajat deasetilasi menggunakan metode Infra Merah, yaitu cuplikan dibuat pelet dengan 1% KBr; kemudian dilakukan *scanning* pada daerah panjang gelombang antara 4000 cm⁻¹ sampai 400 cm⁻¹. Absorbansi pada panjang gelombang 3450 cm⁻¹ (serapan gugus hidroksil) dan 1655 cm⁻¹ (serapan gugus amida) dicatat serta derajat

deasetilasi dihitung (Robert, G.A.F., 1994; Knaul JZ., *et al.*, 1998 dan Armendariz, *et al.*, 2009). Derajat deasetilasi dihitung dengan rumus berikut:

$$\% \text{ N-deasetilasi} = (A_{1655} / A_{3430}) \times 115$$

3.4 Penetapan viskositas kitosan

Larutan kitosan 0,2% dibuat dengan mendispersikan 0,4 gram kitosan dalam 100 ml akuabidestilata dan ditambah 100 ml larutan asam asetat 2%, di-aduk dengan magnetik selama 60 menit atau sampai larut. Dengan cara yang sama dibuat larutan kitosan 0,4; 0,6; 0,8 dan 1,0% dalam asam asetat 1%. Se-telah 2 jam pelarutan, viskositas diuji dengan viskometer Brookfield LVT, 25°C, 30 rpm (Protan Laboratories) dan speed no.2 (PT.Mutifa Laboratories) serta ditentukan dengan rumus berikut:

$$\eta = A \times S$$

dimana:

η = viskositas larutan kitosan (cps)

A = angka digital

S = konstanta speed no.2 (10)

3.5 Penetapan berat molekul kitosan

Berat molekul ditentukan berdasarkan rumus Mark-Houwink (Sophanodora, P. dan Hutadilok, N., 1995), yaitu:

$$[\eta] = K M^a$$

dimana :

$[\eta]$ = viskositas intrinsik

K = konstanta ($8,93 \times 10^4$)

M = berat molekul

a = konstanta (0,71)

Tabel 1. Data parameter kitin dan kitosan

No.	Parameter	Kitin	Kitosan
1	Kadar air (% b/b)	4,347 ± 0,210*	2,750 ± 0,406*
2	Kadar abu (% b/b)	1,184 ± 0,026*	0,702 ± 0,015*
3	Derajat deasetilasi (%)	65,944 ± 2,882*	80,737 ± 1,187*
4	Viskositas (cps)	-	12,725 ± 0,215 ⁺
5	Berat molekul	-	2,418 × 10 ⁵

Keterangan: * = standar deviasi (n = 3)

+ = standar deviasi (n = 6)

3. Derajat deasetilasi

Gambar 1 dan 2 menunjukkan perbedaan intensitas gugus N-asetil yang ada pada panjang gelombang 1600 cm⁻¹. Jika intensitas menurun maka

viskositas intrinsik ditentukan berdasarkan intersep viskositas reduksi atau viskositas inheren versus konsentrasi.

Viskositas reduksi dan viskositas inheren ditentukan masing-masing berdasarkan persamaan dibawah ini (Cowd, M.A., 1991; Hartono, AJ, 1993 dan Wirjosentono, B., dkk., 1995).

$$\frac{\eta_{RED}}{\eta_{IHN}} = \frac{\eta - \eta_0}{\eta_0} / C = (\ln \eta - \ln \eta_0) / C$$

dimana:

η_{RED} = viskositas reduksi (ml/g)

η = viskositas larutan (cps)

η_{IHN} = viskositas inheren (ml/g)

C = konsentrasi (g/ml)

η_0 = viskositas pelarut (cps)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kadar air

Tabel 1 menunjukkan hasil penetapan kadar air rata-rata kitin dan kitosan, yaitu (4,347 ± 0,210)% dan (2,750 ± 0,406)%. Nilai ini sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Protan Laboratories, Inc., yaitu maksimum 10% dan ini berarti pengeringan selama 4 jam pada suhu 60°C sudah memenuhi standart Protan Laboratories, Inc.

2. Kadar abu

Tabel 1 menunjukkan hasil penetapan kadar abu kitin dan kitosan, yaitu (1,184 ± 0,026) % dan (0,702 ± 0,015)%. Nilai ini sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Protan Laboratories, Inc., yaitu maksimum 2%, sehingga dapat dikatakan bahwa proses pemisahan mineral dan pencucian yang dilakukan cukup efektif.

nilai N-deasetilasi meningkat (Hong, *et al.*, 1989). Tabel 1 menunjukkan hasil penetapan derajat deasetilasi kitin dan kitosan berturut-turut (65,944 ± 2,882)% dan (80,737 ± 1,187)%. Menurut Protan laboretoeis, Inc. derajat deasetilasi kitin harus lebih besar atau sama

dengan 15% dan kurang dari 70%. Sedangkan kitosan harus lebih besar atau sama dengan 70%. Selain itu, hasil deasetilasi kitin menjadi kitosan hampir sama dengan yang dihasilkan oleh peneliti sebelumnya, yaitu 82% dengan pemakaian larutan NaOH 50% dan

perbandingan antara kitin dengan pereaksi sebesar 1 : 10 selama 1 jam pada suhu 100°C (Robert, G.A.F., 1994; Knaul JZ., *et al* 1998 dan Armendariz, *et al*, 2009).

Gambar 1. Spektra Infra Merah Kitin

Gambar 2. Spektra Infra Merah Kitosan

4. Viskositas

Viskositas larutan kitosan 1% dalam asam asetat 1% yang dihasilkan sebesar $(12,725 \pm 0,215)$ cps (Tabel 1 dan 2). Hasil tersebut dikategorikan viskositas rendah menurut Protan Laboratories, Inc., yaitu lebih kecil dari 200 cps. Hal ini kemungkinan

dipengaruhi oleh spesies udang, mineral dan warna kitosan serta pereaksi yang digunakan pada proses isolasi maupun deasetilasi kitin (Robert, G.A.F., 1994; Subasinghe, 1995; Sophanodora, P. *et al.*, 1995 dan Bambang Srijanto, dkk, 2006).

Tabel 2. Viskositas larutan kitosan dalam asam asetat satu persen

No.	Konsentrasi (% b/v)	Viskositas (cps)	Viskositas reduksi (ml/g)	Viskositas inheren ml/g
1	0,200	1,358 ± 0,137*	10,093 ± 1,519*	5,460 ± 0,808*
2	0,400	3,092 ± 0,421	14,660 ± 2,340	4,805 ± 0,261
3	0,600	5,408 ± 0,277	18,364 ± 1,026	4,139 ± 0,134
4	0,800	8,533 ± 0,230	22,454 ± 0,754	3,676 ± 0,073
5	1,000	12,725 ± 0,215	27,278 ± 0,479	3,328 ± 0,166

Keterangan: * = standar deviasi (n = 6)

5. Massa Molekul Relatif

Penggunaan suhu yang terlalu tinggi (di atas 150 °C) menyebabkan pemecahan ikatan polimer (depolimerisasi) rantai molekul kitosan sehingga menurunkan massa molekul relatif kitosan. Sedangkan pada suhu di bawah 100°C, pemutusan gugus asetil tidak berlangsung sempurna dan membutuhkan waktu lebih lama (Bambang Srijanto, dkk, 2006).

Massa molekul relatif kitosan dihitung melalui persamaan 5 dengan harga $K = 8,93 \times 10^{-3}$ dan $a = 0,71$ dan diperoleh hasil sebesar $2,418 \times 10^5$ (Tabel 1). Hasil ini lebih kecil dibandingkan peneliti sebelumnya, yaitu $8,190 \times 10^5$ (Tokura, S. dan Nishi, N., 1995). Hal ini mungkin diakibatkan lama proses deasetilasi, pereaksi dan spesies udang serta suhu deasetilasi kitin (Knaul JZ., et al, 1998).

KESIMPULAN

Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa karakteristik kitin meliputi kadar air, kadar abu dan derajat deasetilasi masing-masing adalah 4,347 %, 1,184%, dan 65,944 % dan kitosan meliputi kadar air, kadar abu dan derajat deasetilasi serta viskositas intrinsik maupun massa molekul relative masing-masing adalah 2,750 %; 0,702 %; 80,737 %; 12,725 cps dan $2,418 \times 10^5$. Karakteristik kitosan yang dihasilkan sesuai untuk aplikasi dalam bidang farmasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Allan, C.1989. Chitosan Delivery System for Medicines. *J. Otolaryngology, Head and Neck Surgery*. 105 (1) : 12.
- Altinisik A., Seki Y., Yurdakoc K. 2009. Preparation and Characterization of Chitosan/KSF Biocomposite Film. *Polymer Composites*. 30(8). 1035-1042

- Anderson, N.R. dan Banker, G. S. 1994. *Tablet*. Dalam: *Teori dan Praktek Farmasi Industri*, Jilid 2, Editor: Leon Lachman, H.A. Lieberman dan J.L. Kanig, Jakarta: UI Press. 684-685, 702.
- Angka, S.L. dan Suhartono, M. T. 2000. *Bioteknologi Hasil Laut*. PKSPL-IPB.
- Armendariz, Olivas I., García PE., Casillas, Martinez A., Villafañe and Martinez CA, Pérez. 2009. Synthesis and Characterization of Porous Polyurethane-Chitosan Blends. *Cellular Polymers*, 28(3). 179-191.
- Bambang Srijanto, Imam Paryanto, Masduki dan Purwantiningsih. 2006. Pengaruh Derajat Deasetilasi Bahan Baku Pada Depolimerisasi Kitosan. *Akta Kimia* 1(2): 67-72
- Ch'ng HS., Peh KH. dan Khan TA. 2002. Reporting degree of deacetylation values of chitosan: the influence of analytical methods. *J Pharm Pharmaceut Sci*. 5(3):205-212.
- Cowd, M.A. 1991. *Kimia Polimer* Bandung: ITB. 38-50.
- Departemen Kelautan dan Perikanan. 2000. *Statistik Data Perikanan*. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1995. *Farmakope Indonesia*. Edisi IV. Jakarta.
- Falini G. and Fermani S. 2004. Chitin mineralization. *Tissue Engineering*. 10 (1). 1-6.
- Hong, K.NO., Meyer, S.P. dan Lee, K.S. 1989. Isolation and Characteristic of Chitin .from Crawfish Shell Waster. *J. Agricultural and Food Chem.*, 37(3): 575.
- Knaul JZ., Mohammed R Kasaii MR., Bui VT., Creber K.A.M. 1998. Characterization of deacetylated chitosan and chitosan molecular weight review. *Canadian Journal of Chemistry*. 76 (11). 1699-1706.

- Knorr D. 1982. Function Properties of Chitin and Chitosan. *J.Food.Sci.* (47)36
- Kolodziejska I, Wojtasz, Pejak A, Ogonowska G, and Sikorski Z E. 2000. Deacetylation of chitin in two-stage chemical and enzymatic process. *Bull Sea Fish Inst*, 150:15-24
- Patil, R. S., V. Chormade, and M. V. Desphande. 2000. Chitinolytic enzymes an exploration. *Enz Microb Technol* 26:473-483.
- Purwaningsih, S. 1995. *Teknologi Pembekuan Udang*. Cetakan I. Jakarta: Penebar Swadaya. 68-70.
- Robert, G.A.F. 1994. *Chitin Chemistry*. Macmillan. Hal: 1-106 dan 249-325.
- Sudarmadji, S., Haryono., dan Suhardi (1989). *Analisa Bahan Makanan dan Pertanian*. Edisi I. Yogyakarta: Liberty. 64, 152-156.
- Suhartono MT. 1989. *Enzim dan bioteknologi*. Pusat Antar Universitas Bioteknologi.IPB
- Sophanodora, P. dan Hutadilok, N. 1995. *Feasibility Study of Shrimp Based Chitin/Chitosan Industry in Southern Thailand*. Dalam: *Chitin and Chitosan: the Versatile Enviromentally Friendly Modern Materials*. Cetakan Pertama. Editor: Zakaria, M.B., Muda, W.M.W., Abdullah, Md.P. Selangor: UKM. 35 - 42.
- Subasibghe, S. 1995. *The Development of Crustacean and mollusc Industries for Chitin and Chitosan resources*. Dalam: *Chitin and Chitosan: the Versatile Enviromentally Friendly Modern Materials*. Cetakan Pertama. Editor: Zakaria, M. B., Muda, W. M. W., Abdullah, Md. P. Selangor: UKM. 27-34.
- Synowiecki J. and Al-Khateeb NA. 2003. Production, properties, and some new applications of chitin and its derivatives. *Food Science and Nutrition*. 43 (2). 143-171.
- Tokura, S. dan Nishi, N. 1995. *Specification and Characterization of Chitin and C. hitosan* Dalam: *Chitin and Chitosan: the Versatile Enviromentally Friendly Modern Materials*. Cetakan Pertama. Editor: Zakaria, M.B., Muda, W.M.W., Abdullah, Md.P. Selangor: UKM. 67 - 85.
- Tsaih, T., et al. 1995. *Relationship Between Degrees of Deacetylation and Chain Shiffness of Chitosan Molecule in Solution*. Dalam: *Chitin and Chitosan: the Versatile Enviromentally Friendly Modern Materials*. Cetakan Pertama. Editor: Zakaria, M.B., Muda, W.M.W., Abdullah, Md.P. Selangor: UKM.67 - 85.
- Wirjosentono, B. dkk. 1995. *Analisa dan Karakteristik Polimer*. Medan USU- Press. 23-26 dan 47-73.